

A conformação das árvores

www.agforward.eu

As árvores plantadas com compassos largos desenvolvem, naturalmente, um tronco mais curto, com mais tendência para bifurcar e tomar uma forma sinuosa. Desenvolvem também, frequentemente, muitos ramos laterais vigorosos, que podem dificultar a circulação da maquinaria agrícola.

Há vários fatores que podem contribuir para defeitos na conformação das copas (ventos fortes, geada, neve, presença de aves ou insetos, fauna silvestre, alterações da fertilidade do solo), ou na estrutura geral das árvores (genética e qualidade das sementes). Todos os defeitos de conformação devem ser corrigidos assim que surgem.

As operações de poda precoces, moderadas e graduais são necessárias para melhorar a forma das árvores, a retidão do tronco e a qualidade da madeira comercializável. Estas intervenções têm de ser realizadas na altura certa e com o material adequado.

Poda de conformação de um choupo (A. Guerrier - CNPF)

Árvores de crescimento rápido com ramos laterais muito desenvolvidos ficam beneficiadas com podas ou desramas precoces (H. de Grandmaison - CNPF)

Porquê podar as árvores?

A desrama (ou desramação) é a ação de cortar os ramos, vivos ou mortos, que crescem a partir do tronco da árvore, com o objetivo de melhorar a sua conformação à medida que a árvore se desenvolve e, em última análise, aumentar a produção de madeira comercializável sem nós (portanto com maior valor económico).

Os agricultores também podem decidir desramar ou podar as árvores pelas seguintes razões:

- Para melhorar a resistência mecânica da árvore, e assim, a sua capacidade para resistir ao vento. Tal requer que se eliminem as bifurcações e as pernas verticais vigorosas, que competem com o tronco principal;
- Para preservar o estado sanitário das árvores. Para isso requer-se a remoção de ramos mortos, partidos ou atacados por doenças que possam espalhar-se para outras partes da árvore;
- Para levantar a base da copa. Requer-se, para esse efeito, a eliminação das pernas mais baixas, de forma a aumentar a altura da base da copa, facilitando a realização de operações culturais ao longo das filas de árvores.
- Para aumentar o valor da madeira. A desramação promove a produção de um fuste (segmento do tronco que vai desde o nível do solo até às primeiras ramificações) de qualidade, com um valor comercial superior.

Antes

Depois

Poda de conformação tardia numa cerejeira-brava (J. Becquey - CNPF)

Quais são as características da madeira de qualidade elevada?

Do ponto de vista dos agricultores, um fuste de qualidade é aquele que pode ser vendido rapidamente e ao maior preço. Para o gestor de uma serração, no entanto, significa uma peça de madeira o mais direita, cilíndrica e sem ramos possível, com diâmetro e comprimento suficientes, e com o menor número possível de nós ou outros defeitos estruturais. Estas características tornam o processamento da madeira mais fácil, maximizando a produção de produtos valorizáveis e reduzindo os custos de serração.

Poda de Conformação

A poda de conformação consiste na remoção de bifurcações, de ramos múltiplos, partidos ou com defeito, assim como daqueles que competem com o tronco, ou ameçam vir a alterar a sua forma. O objetivo é, ao mesmo tempo, obter um tronco simples, alto, cilíndrico e direito, e uma forma e dimensão da copa capaz de suportar o vento.

O que é um "ramo de risco"?

- **Ramos eretos:** são ramos que formam com o tronco um ângulo inferior a 30°. Estes ramos vão crescer próximos da vertical e tendem a desenvolver-se mais rapidamente do que os ramos inseridos num ângulo maior. O risco associado a estes ramos é o de ultrapassarem o tronco em crescimento, formando uma bifurcação.
- **Ramos que cresçam demasiado:** quando um ramo alcança um diâmetro superior ao dos que o rodeiam, ou metade do diâmetro do tronco, pode tornar-se um ramo de risco.

Como podar corretamente?

Pode precocemente. A poda inicia-se frequentemente 2 a 3 anos após a plantação, geralmente na altura em que o tronco emerge acima do protetor de rede. Se se tiver formado uma bifurcação dentro deste, deve ser removida utilizando uma tesoura de poda através da rede, ou levantando-a. Se a planta tiver tido dificuldade em adaptar-se, deve-se ser paciente: a poda de árvores ainda pequenas priva-as de uma parte das folhas indispensáveis à promoção de um crescimento rápido e saudável do sistema radicular.

3 Passos neste caso: remover a bifurcação (vermelho), os ramos demasiado desenvolvidos (azul) e os ramos demasiado eretos (verde).

Pode do topo para a base. Corrija primeiro os defeitos nos ramos superiores (bifurcações, ramos múltiplos, quebrados, ou mal desenvolvidos), que representem a maior ameaça, com impactos a longo prazo na retidão e forma cilíndrica do tronco. Corte, logo que comecem a desenvolver-se, os ramos de risco, com o cuidado de não danificar o colo do ramo. Os ramos vigorosos mais baixos devem ser cortados logo que o seu diâmetro exceda 2,5 a 3 cm.

Pode gradualmente. É mais eficiente podar de forma moderada e cuidadosa, apenas algumas horas por ano, em vez de dias inteiros a cada 2 a 3 anos. A poda de conformação é necessária durante os primeiros 10 a 25 anos da vida da árvore, até que o fuste alcance a altura desejada: 4 a 5 m nas nogueiras, 8 m no choupo e cerca de 6 m nas outras folhosas.

Pode cautelosamente. Evite remover anualmente mais do que 30% dos ramos vivos (biomassa fotossintética), sobretudo se a copa ainda estiver pouco desenvolvida. Assegure-se de que mantém toda a copa bem equilibrada.

Pode na altura certa. Enquanto os ramos mortos podem ser podados durante todo o ano, os ramos vivos nunca devem ser cortados durante o abrolhamento (desde que os gomos começam a engrossar até ao desenvolvimento completo das primeiras folhas), nem quando o fluxo de seiva dominante é o descendente (desde o fim de Agosto até à queda das folhas), para evitar o desperdício de recursos existentes na própria árvore. A partir do fim de Junho é aconselhável uma poda – moderada – de verão, nas árvores jovens. A poda de verão favorece uma melhor “cicatrização” das feridas, maior resistência a agentes patogénicos, e um abrolhamento menos vigoroso de gomos adventícios, ou epicórmicos. A poda de inverno, antes do abrolhamento, é também possível na maioria das espécies (sendo de evitar, contudo, na cerejeira-brava). Podar sem as folhas permite analisar muito mais facilmente a arquitetura da árvore, mas o abrolhamento de gomos adventícios pode ser muito mais vigoroso na primavera seguinte.

Quantas árvores se devem selecionar para a poda de conformação? Num sistema agroflorestal de baixa densidade, normalmente podam-se todas ou quase todas as árvores.

Principais defeitos dos ramos superiores

Bifurcação

Ramo superior partido

Ramificação superior múltipla

Ramo superior indefinido

Ramo muito ereto

Ramo demasiado desenvolvido

Falso verticilo

Ramo superior muito ereto

No entanto, cabe ao agricultor avaliar a capacidade de cada árvore para produzir madeira de qualidade e, eventualmente, deixar sem intervenção as menos promissoras (por exemplo, as que apresentam troncos torcidos), pois podem não compensar economicamente, no final da revolução, o investimento de trabalho associado à operação. Estas árvores podem gerir-se de outro modo, como por exemplo em talhadia, ou em talhadia alta.

Como lidar com atrasos na poda? É possível podar ramos maiores (diâmetros entre 3 e 6 cm) que tenham sido esquecidos em anos anteriores, mas a operação é mais demorada e requer mais cuidado. Para que o corte seja limpo e a casca em volta não se rasgue, são necessários dois passos sucessivos: primeiro, cortar o ramo a 30 cm do tronco e, depois, cortar o toco remanescente rente ao tronco. A partir dos 7 cm de diâmetro é demasiado tarde para cortar o ramo, pois poderia afetar a saúde da árvore (risco elevado de apodrecimento) e reduzir significativamente o seu crescimento.

Principais defeitos dos ramos

Como efetuar o corte de um ramo? Um bom corte tem de ser limpo e direto, sem rasgar a casca à sua volta. Deve ser feito com uma ligeira inclinação em relação ao tronco, preservando a casca e o colo do ramo para que os tecidos que o constituem formem um calo de cicatrização. Cortes executados demasiado afastados do tronco irão deixar um toco de tecido morto, enquanto os demasiado próximos irão impedir um processo de cicatrização completo. Em ambos os casos, o risco de infeção por agentes patogénicos é elevado.

Poda correta de um ramo (corte correto – cortes errados)

Quais as ferramentas a usar? Até aos 2,5 m de altura é fácil usar as ferramentas manuais comuns: tesouras de poda (ramos até 1,5 cm de diâmetro), tesouras de braços, ou podões (ramos até 3 cm de diâmetro) e serras de podar (ramos com diâmetros entre 3 e 10 cm). Entre 2,5 e 6 m de altura são necessárias ferramentas com cabos telescópicos para chegar aos ramos a partir do nível do solo: existem tesouras de poda (diâmetros entre 3 e 4,5 cm) e serras de podar com cabos telescópicos.

tesouras de poda (1), tesoura de braços, ou podão (2) e serras de podar (3)

Serra de podar (1) e tesoura de poda (2) com cabo telescópico

A desramação, ou desrama

A desramação, ou desrama, consiste na remoção dos ramos mais baixos, mortos ou vivos. O seu objetivo é a produção de um fuste de qualidade: o mais alto e cilíndrico possível, com a menor proporção de nós¹, que só devem existir no interior do tronco (primeiros anos de vida da árvore), dentro de um cilindro de 10 a 15 cm de diâmetro, no máximo.

A desramação deve ser:

- **precoce:** deve começar nos primeiros anos após a poda de conformação, assim que as árvores alcancem uma altura de 2,5 a 3 m (carvalhos e nogueiras), ou de 4m (outras folhosas), mas não antes dos ramos mais baixos terem atingido 2 cm de diâmetro;
- **frequente:** deve-se assegurar uma monitorização das árvores suficientemente frequente para lidar apenas com ramos pequenos, de não mais do que 3 a 4 cm de diâmetro;
- **gradual:** na primeira vez que se intervém, a extensão do tronco desramada não deve exceder 1/3 da altura total da árvore. No fim da revolução a parte desramada pode representar até metade da altura da árvore (ou mais, no caso dos choupos);
- **realizada da base para o topo:** ao contrário da poda de conformação a desrama deve progredir de baixo para cima. No entanto, esta regra pode ser adaptada para que, no caso de existirem ramos maiores (“ramos de risco”) nos níveis superiores da árvore, estes possam ser cortados antes dos ramos mais baixos e com um diâmetro menor.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)
 philippe.vanlerberghe@cnpfr.fr
 www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Nota

¹ Um nó é a base dum ramo cortado que vai ficando gradualmente inclusa no tronco de onde veio.